

ECONOMIC SCIENCES

ОБЗОР РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ

Байшуакова А.

Докторант ДВА

Алматы Менеджмент Университет,

г. Алматы, Республика Казахстан

OVERVIEW OF LIFE INSURANCE MARKET IN KAZAKHSTAN

Baishuakova A.

Doctoral student of Business Administration,

Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)

Аннотация

В статье рассматривается состояние рынка страхования жизни в Казахстане, а также функционирование хозяйствующих субъектов в данной отрасли. Анализируются такие важные показатели, как активы, страховые резервы, собственный капитал, доходность, страховые премии и страховые выплаты.

На данный момент страховой рынок Казахстана находится на стадии развития и не имеет такого широкого применения как в странах Европы. Но, несмотря на это, показывает положительную динамику развития и с каждым годом спрос на страхование жизни увеличивается.

Abstract

The article examines the state of the life insurance market in Kazakhstan, as well as the functioning of business entities in this industry. Such important indicators as assets, insurance reserves, equity, profitability, insurance premiums and insurance payments are analyzed.

At the moment, the insurance market in Kazakhstan is at the stage of development and does not have such wide application as in European countries. But despite this, it shows a positive development trend and the demand for life insurance is increasing every year.

Ключевые слова: страхование жизни, страховые премии, страховые выплаты, перестрахование, страховой рынок

Key words: life insurance, insurance premiums, insurance payments, reinsurance, insurance market

Страхование в целом и особенно страхование жизни, в современном обществе играет большую роль в функционировании экономики и поддержке жизненного уровня населения. Поэтому в странах Западной Европы, США и Японии страхование жизни является самым популярным видом страхования. Доля страхования жизни на страховом рынке в этих странах составляет от 60% до 80%.

Аккумулируя огромные средства и являясь важным средоточием концентрации капитала, страхование является стратегически важной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных событий. [1]

Страхование, как метод управления рисками, способствует защите интересов граждан, их безопасности. Роль страхования особенно важна в контексте экономических реформ, поскольку оно стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности, улучшает инвестиционный климат. Значимость страхования существенно возрастает в период перехода к рынку и укрепления частной собственности. В отличие от планово-административной системы, государство перестает нести ответственность за возмещение ущерба в случае неблагоприятных событий, стихийных бедствий и катастроф. В свою очередь, это способствует формированию спроса на страховые услуги. [2]

Степень развития страхового рынка отражает возможности экономического роста страны. Способствуя перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению убытков за счет накопления, страхование позволяет повысить эффективность экономики, поэтому развитие национальной системы страхования – одна из важных стратегических задач в области создания инфраструктуры рынка.

Уровень развития рынка страхования жизни является важнейшим индикатором качества жизни населения. Например, в экономически развитых странах подавляющее большинство граждан (80-90%) имеют полисы накопительного страхования жизни. Страховые компании на отечественном страховом рынке могут осуществлять лицензируемую деятельность по отрасли «страхование жизни», или «общее страхование». При этом запрещено совмещать деятельность одновременно в двух отраслях. В свою очередь, отрасль «страхование жизни» включает два класса в добровольной форме страхования: «страхование жизни» и «аннуитетное страхование».

По состоянию на 1 апреля 2025 года в страховом секторе Республики Казахстан представлено 25 страховых организаций, из которых 10 – по страхованию жизни.

На фоне сохраняющегося высокого спроса на продукты компаний по страхованию жизни (КСЖ),

поддерживаемого законодательными нормами, двузначным ростом доходов населения (+10,6%) и постепенным повышением финансовой грамотности, в январе-марте 2025 года наблюдался рост всех ключевых показателей сектора, за исключением чистой прибыли.

Активы КСЖ увеличились до 1 681,0 млрд тенге (+58,6 млрд тенге или +3,6%) и составляют 56,5%, значительную долю в структуре страхового рынка (44,9% за 3М24г.).

По состоянию на 1 апреля 2025 года в структуре активов сектора ценные бумаги составили 1,4 трлн тенге или 83,3% от совокупных активов сектора (+6,6 млрд тенге за 1кв25г.), деньги и вклады — 129,7 млрд тенге или 7,7% от совокупных активов сектора (+36,3 млрд тенге за 1кв25г.). Умеренный рост в структуре активов также показали операции обратного РЕПО (+10,6% или 9,8 млрд тенге) на фоне повышения их ставок вслед за изменением базовой ставки.

Объём обязательств КСЖ незначительно снизился до 1 238,6 млрд тенге (-0,7 млрд тенге или -0,1%), в большей степени за счёт сокращения объёма операций РЕПО – до 57,7 млрд тенге (-23,7 млрд тенге) и маржи за предусмотренные договором страхования услуги – до 160,6 млрд тенге (-8,6 млрд тенге). При этом снижение было нивелировано ростом наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков — до 760,0 млрд тенге (+23,9 млрд тенге) и прочих обязательств — до 108,2 млрд тенге (+4,9 млрд тенге).

Концентрация в секторе страхования жизни остаётся высокой: 73,7% активов приходятся на три крупные компании: Халык-Life (+7,4 млрд тенге в 1кв25г.), Nomad Life (+17,6 млрд тенге) и FFLife (+11,3 млрд тенге).

Рост страховых премий в сегменте КСЖ (+38,6%) значительно опередил показатель компаний общего страхования (+6,8%). Так, в I квартале 2025 года страховые премии увеличились на 61,5 млрд тенге (+38,6%) и достигли 220,8 млрд тенге.

Драйвером роста премий сектора выступили продукты добровольного личного страхования: заметно возросли собранные премии по пенсионным аннуитетам (+33,7 млрд тенге) на фоне внедрения совместного аннуитета и повышения доступности пенсионного аннуитета для отдельных категорий лиц, а также страхования от несчастных случаев

(+26,0 млрд тенге) в связи с расширением охвата и увеличением кредитного страхования (рост выдачи розничных кредитов в первом квартале составил 8,8%).

Динамика страховых выплат сложилась немного ниже премий: +8,7 млрд тенге (+37,7%) – до

32,1 млрд тенге, в основном за счёт продуктов страхования жизни (+3,2 млрд) и аннуитетного страхования (+3,5 млрд тенге).

На фоне более ускоренного роста премий в сравнении с выплатами их соотношение по итогам первого квартала т.г. улучшилось до 14,4% против 14,5% по итогам 3М24г.

Однако чистая прибыль сектора сложилась существенно ниже из-за падения инвестиционных доходов (негативная переоценка ценных бумаг и ва-

люты) и роста отдельных статей расходов (н-р, аквизиционных расходов и финансовых расходов по страхованию).

Средняя рентабельность собственного капитала сектора сложилась на отметке 2,8% в сравнении с показателем в 4,0% за аналогичный период 2024 года.

В январе–марте 2025 года рост сектора страхования жизни был обусловлен продолжающимся активным заключением договоров пенсионного аннуитета и страхования жизни. Спрос на пенсионные аннуитеты поддерживался цифровыми каналами продаж, позволяющими заключать договоры онлайн, а также стабильностью порогов достаточности (не были повышены на текущий год). Отметим, что количество казахстанцев, воспользовавшихся

этим продуктом в текущем квартале, выросло до 9,9 тыс. против показателя в 6,6 тыс. за аналогичный период 2024 г. (+48%).

В то же время страхование жизни поддерживалось расширением охвата и увеличением кредитного страхования. Отметим, что количество договоров в этом сегменте возросло до 2,2 млн против показателя в 1,3 млн за январь–март 2024 года.

Доходы и расходы рынка страхования жизни

Структура доходов и расходов за 3М2025 г., %

Чистая прибыль, млрд тенге

Таким образом, общее количество заключенных договоров с КСЖ в текущем квартале выросло на 32,3%, до 3,1 млн, и практически полностью обеспечено физлицами, доля которых выросла до 99,2% (95,0% по итогам января-марта 2024 г.). [3]

Ввиду ускоренного роста количества страховых выплат (+69%, с 117,6 до 198,1 тыс.) в сравнении с их объемами (+38%, с 23,2 до 32,0 млрд тенге) средний размер выплат в первом квартале составил

161,4 тыс. тенге против показателя в 197,7 тыс. в аналогичном периоде 2024 года. Это может свидетельствовать о расширении охвата менее обеспеченных клиентов и росте массового сегмента, в том числе через онлайн-каналы. В перспективе это создаёт потенциал для дальнейшего углубления проникновения страховых продуктов, роста бизнеса и повышения устойчивости сектора.

Средневзвешенная рентабельность капитала (RoE)*

* Сформирована в соответствии с МСФО 4

По оценкам экспертов, рынок страхования жизни Казахстана продолжит позитивную динамику до конца 2025 года, и будет расти высокими темпами. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2025 года объем страховых премий по страхованию жизни может превысить 1 трлн. тенге (+48%), при условии сохранения текущих темпов роста. Количество заключенных договоров увеличится за счет новых цифровых каналов продаж и расширения продуктовой линейки. [4]

Таким образом, основными факторами, способствующими развитию системы страхования вообще и страхования жизни в частности, являются: наличие страхового интереса, платежеспособного спроса, эффективных каналов продаж, благоприятного налогового климата, политической и экономической стабильности, доверия населения к власти и

финансово-экономическим институтам, формирование рыночного отношения к вопросам социальной защиты.

«Рынок КСЖ в Казахстане переживает важный этап эволюции — от традиционной защиты к созданию возможностей для финансового роста. Программы страхования жизни становятся важным элементом долгосрочного финансового планирования, объединяя в себе защиту, накопления и инвестиционные возможности. Например, новая программа «Келешек» в рамках государственной образовательной накопительной системы предоставляет максимально выгодные условия для долгосрочного накопления на высшее образование, и открывает перед казахстанскими семьями реальные возможности заранее позаботиться о будущем своих детей. [5]

Список литературы

1. Шахов В.В. Введение в страхование. Учебное пособие./В.В. Шахов–М.: Финансы и статистика, 1999.
2. Никулина Н.Н., Березина С.В. Страхование. Теория и практика /Н.Н. Никулина, С.В. Березина–М.: Юнити-Дана, 2008.
3. Электронный ресурс: <https://kapital.kz/finance/136765/aktivy-kompanij-po-strahovaniyu-zhizni-vyrosli-na-586-mlrd-tenge.html>
4. Страховой сектор // Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка // Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/859321>
5. Казахстанский портал о страховании// Электронный ресурс: <https://allinsurance.kz/news/market-kaz/23810-rynok-strakhovaniya-zhizni-kazakhstan-v-i-kvartale-2025-goda>